

“Experiencia maya: Crecimiento del Ingeniero en México mediante la movilización, en un entorno lingüístico cultural”

S. E. Pérez Alvarado^{1*}, J.E. Portillo Tovar², M. J. Maldonado Chavarria³

¹Subdirección Académico, Instituto Tecnológico Superior de Cananea, Carretera Cananea–Agua Prieta Km. 82.5, C.P. 84620, Cananea, Sonora, México

²Subdirección Académico, Instituto Tecnológico Superior de Cananea, Carretera Cananea–Agua Prieta Km. 82.5, C.P. 84620, Cananea, Sonora, México

³Subdirección Académico, Instituto Tecnológico Superior de Cananea, Carretera Cananea–Agua Prieta Km. 82.5, C.P. 84620, Cananea, Sonora, México

*sergio.perez@teccan.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Del planteamiento del problema a resolver ¿Cómo beneficia al perfil profesional del egresado en Ingeniería, participar con otras instituciones educativas en una movilidad académica dentro en un entorno lingüístico-cultural? Se utiliza una metodología de tipo histórico descriptivo, tomando las acciones realizadas desde octubre de 2016 a diciembre de 2018. El análisis es cualitativo, hubo un acercamiento con la Universidad de Arizona, mediante convenios de colaboración que permite a los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cananea certificarse como Asesor Académico de Inglés y participar en un programa de movilidad estudiantil, con la Universidad de Quintana Roo enseñando inglés en diferentes niveles a alumnos de origen maya.

Después de analizar los resultados obtenidos, se deduce que, como alumnos y con la experiencia obtenida en la participación de este tipo de proyectos de intercambio estudiantil, demostrando el saber transmitir conocimiento, ya como egresado, tendrán mejores oportunidades de desempeñarse como un buen profesionista.

Palabras Clave

- **Estadías Profesionales:** Es la participación de un grupo multidisciplinario, que asiste en periodo vacacional a buscar alternativas de solución a un problema en específico del sector productivo.
- **Movilidad Estudiantil:** Son las estancias que llevan a cabo uno o un grupo de estudiantes de una Institución educativa en otra por un determinado periodo de tiempo.
- **Consejo de Vinculación:** Relación de compromiso recíproco, que de manera voluntaria hacen los sectores: productivo, educativo, gubernamental o de servicio realiza con la institución.
- **Asesor Académico de Inglés:** Alumno certificado por centro especializado en la lengua, para impartir clases de inglés.

Abstract

The approach of the problem to resolve how benefit to the professional profile of the graduate in engineering, participating with other educational institutions in academic mobility within a linguistic-cultural environment? Using a descriptive historical methodology, taking actions performed from October 2016 to December 2018. The analysis is qualitative, there was a rapprochement with the University of Arizona, through collaboration agreements allowing students from the Instituto Tecnológico Superior de Cananea certified as English academic advisor and participate in a program of student mobility, with the University of Quintana Roo teaching English at different levels to students of Mayan origin.

After analyzing the obtained results, it is deduced, as students and with the experience gained in the participation of such projects student exchange, demonstrating know transmit knowledge, as a graduate, they will have better opportunities to serve as a good professional.

Key words

- **Professional stays:** *Is the participation of a multidisciplinary group, which assists in holiday period to seek alternative solutions to a problem in the productive sector specific.*
- **Student mobility:** *Are the rooms that carry out one or a group of students at one educational institution in another for a certain period of time.*
- **Bonding advice:** *Committed relationship reciprocal, who voluntarily make the sectors: productive, educational, governmental, or service performed with the institution.*
- **English academic advisor:** *Student Center specializing in language, certified to teach English.*

Introducción

La ciudad de Cananea, Sonora es una población que no rebasa los 33,000 habitantes (INEGI 2010, Sonora, p. 4), su actividad principal es la minería, ahí se encuentra establecida la mina más grande de México siendo el principal soporte económico de la comunidad.

El Instituto Tecnológico Superior de Cananea (ITSC), inicia operaciones en 1991 y en el año 2013 ya ofrecía cinco carreras profesionales captando a alumnos provenientes de los centros de educación media superior de la localidad y de la región, la institución se encuentra certificada en el Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2015 y en el Sistema de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y cuatro de sus carreras se encuentran acreditadas por el Consejo de Acreditación de la enseñanza de la Ingeniería (CACEI), mientras que la carrera más nueva (Ingeniería en Minería), se encuentra en vías de lograr su acreditación, de la misma manera a adoptado el Nuevo Modelo Educativo propuesto por el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

La vinculación que cuenta el ITSC con el sector productivo, así como con las instituciones educativas del estado de Sonora y algunas Universidades y Tecnológicos a nivel nacional, le permite con los resultados obtenidos con las instituciones anteriores, entablar relaciones con Universidades fuera del país como lo es la Universidad de Arizona.

Después de haber comprobado que la relación Empresa-Institución por medio de su Consejo de Vinculación, ha obtenido buenos resultados mediante sus Estadías Profesionales o la impartición de cursos técnicos a empleados de las empresas, ahora el siguiente paso al que el cuerpo directivo del ITSC se enfrenta, es el de buscar la movilización de sus alumnos y maestros en otras instituciones del mismo nivel educativo, extendiendo sus relaciones educativas de una manera más directa y de intercambio académico,

Pregunta de Investigación:

¿Cómo beneficia al perfil profesional del egresado en Ingeniería, participar con otras instituciones educativas en una movilidad académica dentro en un entorno lingüístico-cultural?

Por tal motivo el ITSC decide entablar relaciones con Universidades fuera del territorio nacional, quien además de contar con las buenas relaciones que se tienen con algunas Universidades a nivel nacional, busca de la oportunidad de participar en un proyecto de movilización o intercambio académico, cumpliendo los requisitos necesarios en mutuo acuerdo.

Objetivo General:

- Analizar los resultados obtenidos antes y después de la movilización estudiantil con la Universidad de Quintana Roo, para mejorar la calidad en el servicio de educación superior formando profesionistas competitivos, respondiendo a los retos que le demanda el sector productivo.

Objetivos específicos:

- Validar los resultados obtenidos en la movilidad estudiantil con la Universidad de Quintana Roo.
- Validar los resultados al participar como Asesores Académicos de Ingles.
- Medir las expectativas de solicitudes de participación en la movilización estudiantil para el siguiente ciclo escolar.

Justificación:

La importancia de realizar este trabajo de investigación está basada en conocer la importancia de la vinculación con otros centros educativos, en este caso el ITSC con la Universidad de Arizona (UA) y la Universidad de Quintana Roo (UQR), quienes fueron partícipes en el primer programa de movilidad estudiantil a nivel profesional que realizaba esta institución, fuera de las fronteras del estado de Sonora.

Haciendo uso de los convenios de colaboración, en una relación de ganar-ganar donde la utilidad sea el conocimiento obtenido del intercambio de ideas, cultura y lenguaje, sin olvidar que el mayor beneficio será la formación integral de los estudiantes de las diversas carreras de ingenierías y futuros profesionistas de México.

Las limitaciones que se cuentan para la realización de esta investigación será solamente la periodicidad, ya que es la primera ocasión en que se efectúa esta movilidad estudiantil y no hay comparación con otros resultados obtenidos.

Metodología

La metodología utilizada en este proyecto es del tipo histórico descriptivo, tomando en cuenta las acciones tomadas desde octubre de 2016, el análisis será enlazando los datos de las propuestas efectuadas y los resultados obtenidos, para determinar la existencia de beneficios, determinando los factores que contribuyeron a la obtención de los resultados finales.

Para esta investigación se tomó al ITSC como al universo de estudio, tomando en cuenta que es la primera vez que se realiza este tipo de movilidad de alumnos, se analizara el desarrollo de las actividades realizadas previamente, así como el comportamiento y crecimiento de los alumnos que intervinieron en este proyecto.

Para el desarrollo de este trabajo de investigación fue necesario tomar en cuenta las bitácoras que realizaron los alumnos participantes en la movilidad estudiantil, de la misma manera se tomaron los sucesos que acontecieron en ese tiempo, de todo lo anterior expuesto se deriva la siguiente hipótesis misma que será aprobada o rechazada al obtener los resultados del análisis.

Hipótesis

“La movilidad estudiantil realizada por alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cananea en el periodo agosto-diciembre de 2018, es una combinación de acciones tales como una vinculación efectiva con las Universidades de Arizona y Quintana Roo lo que garantiza un mayor crecimiento en los egresados de Ingeniería”.

Resultados y Discusión

Para el logro de esta investigación se está tomando como unidad al alumno en general sin importar su sexo ni la carrera de Ingeniería a la que pertenece y la vinculación con las Universidades de Arizona y Quintana Roo, para relacionar este número se acompañan de los acontecimientos ocurridos, desde que surgió el programa Asesores Académicos de Inglés propuesto por la Universidad de Arizona hasta la fecha, todo lo anterior se desplegarán de manera cronológica en base a las fechas en que sucedieron.

En octubre de 2016 inicio el primer acercamiento entre la Universidad de Arizona a través de la Dra. Nadia Álvarez Mexia, directora de la oficina de Iniciativas Latinoamericanas, y la Mtra. Ana María Peralta Díaz Coordinadora de Asuntos Internacionales y del Centro de Idiomas del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, inician platicas concernientes a los beneficios que se pueden obtener el trabajar en relación a un punto común que es el idioma Inglés.

Para 2017 con la visión de un programa de colaboración entre ambas instituciones, quienes aprovechando la excelente relación que existe entre el Centro de Idiomas del ITSC y el Center of English as Second Language (CESL) de la UA (Figura 1), se propone al ITSC un programa de verano de investigación y programas cortos, un proyecto que lleva por nombre “Asesor Académico de Inglés”, en este mismo proyecto se encuentra inscrito la Universidad de Quintana Roo.

Figura 1. Firma de Convenio ITSC con CESL de UA.

En febrero de 2018 se lanza la convocatoria para que alumnos regulares del ITSC a partir del quinto semestre y con un 90% del conocimiento de inglés, puedan participar en un curso de capacitación impartida por un catedrático de CESL.

Un grupo compuesto de 17 estudiantes de diferentes carreras del ITSC atendió a esta convocatoria y durante cinco sábados (cuatro de junio y uno de julio de 2018) asistieron las instalaciones del ITSC a recibir un curso por el catedrático Andy Holloway de CESL, sumando un total de 40 horas donde se vieron temas muy importantes como lo muestra la Figura 2.

Figura 2. Contenido de curso por CESL. U de Arizona

Para concluir el grupo de alumnos asistió a las instalaciones de CESL de la UA en la ciudad de Tucson Arizona, el cual era necesario para obtener su certificado que les acredita como “Asesor Académico de Inglés” necesaria para impartir enseñanza del inglés como lengua extranjera TEFL/TESOL. Figura 3

Figura 3. Alumnos del ITSC en CESL de la UA.

Con todos los elementos listos y para reafirmar los lazos de vinculación entre la Universidad de Arizona, Instituto Tecnológico Superior de Cananea y la Universidad de Quintana Roo se formaliza el programa de Movilidad Estudiantil, cuya primera edición se denomina “Experiencia Maya”, en donde contando con el aval de la Secretaria de Educación y Cultura (SEP) y el Tecnológico Nacional de México (TNM), se concreta iniciar en el periodo agosto-diciembre de 2018.

Con el compromiso adquirido se notifica a los alumnos acreditados como Asesores Académicos de Inglés acerca de su disponibilidad para cumplir con una estancia en la Universidad de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal, de los diecisiete (17) alumnos disponibles fueron seleccionados solo nueve (9) de ellos, mismos que de inmediato iniciaron los preparativos de búsqueda de hospedaje, pasajes de avión, etc.

El grupo de estudiantes seleccionados del ITSC está conformado por 5 mujeres y 4 hombres, del 6º al 8º semestre de las siguientes carreras: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Minería.

El 17 de agosto de 2018 la Universidad de Quintana Roo recibe a los estudiantes del ITSC quienes acompañados por la Mtra. Ana María Peralta Díaz (Figura 4), Coordinadora de Asuntos Internacionales y del Centro de Idiomas del ITSC, visitaron las oficinas de la Dirección General de Cooperación Académica y se reunieron con el equipo del CENEI, encabezado por el Mtro. Ever Canul Góngora, para conocer las instalaciones y a quienes los acompañarán durante su estancia.

Figura 4.- Recepción de alumnos del ITSC en la UQRoo.

Ese mismo día en un marco de este acercamiento, el 17 de agosto, se llevó a cabo la firma el Convenio General de Colaboración Académica y Cultural entre la Universidad de Quintana Roo representada por el Dr. Carlos Manuel Vázquez Álvarez, Coordinador de la Unidad Académica Cancún y la Dra. Lorena Careaga Viliesid, Directora General de Cooperación Académica y el Instituto Tecnológico Superior de Cananea del estado de Sonora representada por el Mtro. Ramón Enrique López Fuentes, Director General de dicho instituto, donde se acuerda llevar a cabo este programa

de movilidad estudiantil de Asesores Académicos de Inglés mismo que servirá para apoyar a un grupo de alumnos de origen maya, de ahí el nombre del proyecto “Experiencia Maya” (Figura 5).

Su primera actividad de los alumnos del ITSC dentro de las instalaciones de UQRoo fue conocer las expectativas del proyecto y agradeciendo la confianza que habían depositado en ellos.

Figura 5.- Firma de convenio ITSC y UQRoo.

El proyecto “Asesores Académicos de Inglés” estará vigente durante el semestre otoño 2018 que su principal función estará enfocada a brindar enseñanza del idioma inglés a estudiantes de origen maya, (Sala de prensa UQRoo 27-08-2018), además cursarán asignaturas en el Centro de Enseñanzas de Idiomas (CEI) de la UQRoo, así mismo participarán en las diversas actividades académicas y culturales que tendrán con otros alumnos de intercambio de Guadalajara, Oaxaca y de otros países como China, Brasil, Italia, Argentina y Colombia (Figura 6)

Figura 6.- Convivencia en Rally de alumnos de diferentes partes del mundo.

El proyecto se realizó en las siguientes etapas: Actividades de Aprendizaje. Examen de ubicación, Examen oral, reconocimiento de vocabulario (spelling), aplicación de inglés técnico con terminología hacia sus carreras y asesoramiento en pronunciación, anotaciones y correcciones a cada alumno al final de la clase, con instrucciones en lo que deben de trabajar, (Bitácora de actividades alumnos ITSC 2018), a cada uno de los alumnos del ITSC les fue asignado de dos a cinco alumnos de origen maya con diferentes niveles de inglés, desde el introductorio hasta el avanzado trabajando con horario y días establecidos para cada grupo (Figura 7)

Dentro de las funciones de su asesoría se vieron actividades como la diversificación de Técnicas de Evaluación: 10 palabras de vocabulario con pronunciación y significado. Realización de oraciones con esas palabras. Aplicación de verbs (verbos), adjectives (adjetivos), nouns (pronombres) (person (personas), place (lugar), thing (cosa), action (acción) and idea (idea)) acompañados de una variedad de ejemplos. Actividades de listening (escucha) mediante historias cortas, se resuelven dudas de la

historia que escucharon. Realización de un resumen de la historia para entregar. Se corrige comprehension y grammar (comprensión y gramática).

Figura 7.- Asesorando a Alumnos

El Programa de Asesorías en el idioma inglés es indispensable para mayor comprensión y en la Experiencia Maya no ha sido la excepción, se logró un impacto en su aprobación de los diferentes niveles asesorados, con el consecuente ascenso al nivel próximo que ha sido de 90 a 100% del total de los alumnos (quienes continuaron y concluyeron su Programa).

Una de las satisfacciones y orgullo obtenidos por los alumnos que participaron en el proyecto Asesores Académicos de Ingles, fue el de haber contribuido al avance y aprendizaje de sus asesorados, además del vasto caudal de experiencias de vida que ahora enriquecen su acervo cultural.

De manera personal lograron su independencia personal y un gran sentido de confianza en sus propias cualidades y fortalezas, reconocimiento a los valores y las aptitudes de otras personas y culturas (regionales, nacionales e internacionales), a valorar la función eficiente y en ocasiones, personalizada de diversas autoridades de UQRoo e ITSC, sentir gratitud de tener el privilegio de contar con un hogar y una familia.

Trabajo a Futuro

Como fue la primera oportunidad que se tiene en este programa de movilidad estudiantil, se espera recabar más información en las siguientes participaciones en los años venideros.

Análisis comparativo

La participación de los alumnos era solamente en el entorno local, con posibilidades de compartir experiencias como asistentes a un congreso a la ciudad de Hermosillo, o asistir a estudiar inglés en Arizona en las vacaciones de verano, aquí cada uno de los estudiantes costeaba sus gastos de transporte, hospedaje y alimentación.

La apertura a esta nueva experiencia de movilidad estudiantil les sacude internamente, poniéndoles en la oportunidad de enfrentarse a comparar sus conocimientos y de la misma manera a transmitir y recibir de manera recíproca nuevas maneras de ser, pensar y sentir.

Para ello a los alumnos participantes en este proyecto se les entrevisto y esto fue su respuesta de manera general:

¿Cuál fue la principal motivación para participar en esta Movilidad estudiantil?

“En general, la principal Meta era aventurarse al conocimiento de otras culturas, horizontes lejanos y paradisíacos, interactuar con mexicanos distintos en costumbres y gastronomía. También se valoró

el enriquecimiento de la experiencia en hablar y enseñar inglés, como segundo (o tercer) idioma: Maya - Español - Inglés. Sin dejar de lado el crecimiento personal, al salir de la comodidad del hogar y el terruño, por el conocimiento del sureste mexicano”.

¿Cuál era tu percepción general del Sureste mexicano (Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas)? ¿Cuál era tu apreciación de la utilización del idioma inglés antes del Proyecto?

“Un universo distante y ajeno, con poca dimensión de sus valores e identidades. Esta experiencia fortaleció no solo los lazos institucionales, sino también los personales y culturales, pues les mostró a los alumnos y sus autoridades el potencial de una movilidad estudiantil que obtiene lo mejor de dos mundos”.

“Pensar que el idioma Inglés es solo para el acercamiento al turismo y pequeñas transacciones es limitado y poco visionario. La ambición es integrarse a la globalización mundial y que Licenciados, Ingenieros, Contadores, Médicos puedan relacionarse con sus pares en cualquier nivel y latitud”.

Conclusiones

Con los resultados obtenidos en esta investigación se encuentra que la aceptación de los alumnos del ITSC a nivel nacional e internacional cumple con las expectativas respecto a su nivel de conocimiento técnico o como en este caso lingüístico, lo que responde a la pregunta de investigación generada al inicio de esta.

Por todo lo anterior se cumplen los objetivos propuestos en esta investigación, y el cumplir con la formación de profesionistas competitivos y aprovechando las oportunidades que se presentan en el desarrollo de cualidades, aptitudes y actitudes una alumna del ITSC despertó el interés de una cadena de negocios de Panamá, quien se encuentra ejerciendo su carrera de Ingeniería Industrial en ese país en la Logística y Optimización de Recursos de dicha empresa.

De la misma manera la hipótesis generada al inicio “La movilidad estudiantil realizada por alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cananea en el periodo agosto-diciembre de 2018, es una combinación de acciones tales como una vinculación efectiva con las Universidades de Arizona y Quintana Roo lo que garantiza un mayor crecimiento en los egresados de Ingeniería” queda demostrada con los resultados obtenidos en su primer experiencia en la UQRoo, de la misma manera esto propicio que la UA firmara un convenio similar con esta Universidad el mes de diciembre de 2018, lo que permitirá fortalecer este proyecto y otros nuevos, encaminados a fomentar la internacionalización de la educación superior y la mejora de la calidad educativa en las tres instituciones participantes.

Por tal motivo debemos de recomendar este programa de movilidad estudiantil que ha logrado ampliar los horizontes profesionales de sus participantes.

Referencias

1. Bitácoras de alumnos de ITSC durante el proyecto de Asesores Académicos de Inglés durante el proyecto “Experiencia Maya” 2018
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, (2010), Principales Resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Sonora, obtenido el 15 de diciembre de 2014 http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/princi_result/son/26_principales_resultados_cpv2010.pdf
3. Universidad de Quintana Roo <http://saladeprensa.uqroo.mx/noticias/4299-inicia-programa-asesores-academicos-de-ingles-dirigido-a-estudiantes-de-origen-maya/>